

ZAMONAVIY INTERAKTIV PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI OG'ZAKI VA YOZMA HISOBLASHGA O'RGATISH USULLARI

O.Ch.Kuziyev – Xalqaro innovatsion universiteti
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Sh.A.Namozova - Xalqaro innovatsion universiteti
“Boshlang'ich ta'lim” yo'nalishi 4- kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma hisoblash ko'nikmalariga o'rgatishda zamonaviy interaktiv pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samarali usullari yoritiladi. Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda o'yin metodlaridan foydalanish o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, mustaqil ishlashi va hisoblash malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются эффективные методы использования современных интерактивных педагогических технологий в обучении устной и письменной арифметике учащихся начальной школы. Применение инновационных подходов, информационно-коммуникационных технологий и игровых методов в образовательном процессе способствует развитию логического мышления, навыков самостоятельной работы и арифметических способностей учащихся.

Abstract. This article discusses effective methods for using modern interactive pedagogical technologies in teaching oral and written arithmetic skills to primary school students. The use of innovative approaches, information and communication technologies, and game methods in the educational process helps to develop students' logical thinking, independent work, and arithmetic skills.

Kalit so'zlar: Interaktiv texnologiya, klister, konseptual xarita, refleksiya, axborot-kommunikatsiya, didaktik o'yinlar, metodika, boshlang'ich ta'lim, matematik tafakkur, arifmetik amal, ko'nikma, malaka.

Ключевые слова: интерактивные технологии, кластер, концептуальная карта, рефлексия, информация и коммуникация, дидактические игры, методология, начальное образование, математическое мышление, арифметические операции, навык, компетенция.

Keywords: Interactive technology, clister, conceptual map, reflection, information and communication, didactic games, methodology, primary education, mathematical thinking, arithmetic operation, skill, competence.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarda matematik tafakkurni shakllantirishning eng muhim davri hisoblanadi. Ayniqsa, og'zaki va yozma hisoblash ko'nikmalarini puxta egallash keyingi bosqichdagi matematik bilimlarning mustahkam poydevorini yaratadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar – o‘quvchini ta’lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiruvchi, mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantiruvchi usullar majmuasidir. Interaktiv metodlar esa o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi. Hisoblash malakasi nafaqat hisoblashda matematik masalalar-misollarini yechishda balki kundalik hayotiy vaziyatlarda ham zarurdir.

Shuning uchun ham hozirgi globallashgan zamonda kelajak poydevorlari uchun matematika darslarida puxta, og‘zaki va yozma hisoblash metodikasini to‘g‘ri tashkil etish dolzarb pedagogik masalalardan biri va hisoblash malakalarini shakllantirishda nuqsonlarni kamaytirish borasida omma o‘rtasida ko‘plab mushohadalar, muzokaralar olib borilmoqda.

Ta’limning eng dastlabkisi maktabgacha ta’lim bo‘lsa, boshlang‘ich ta’limning ham inson kamolotida o‘z o‘ni va salohiyatiga ega. Chunki dastlabki matematik tushunchalar ushbu boshlang‘ich ta’limda shakllanadi va poydevor hisoblanadi.

Hisoblash turlarini asosan boshlang‘ich sinf matematika darslarida og‘zaki va yozma turlarini keng tushuntiriladi. Og‘zaki hisoblash – bu arifmetik amallarini yozuvsiz, belgisiz, vositalarsiz, aqliy va mantiqiy fikrlash orqali bajarish jarayonidir. Boshlang‘ich sinflarda og‘zaki hisoblash yo‘nalishlari haqida ham o‘rgatiladi:

- sonlarni qo‘shish va ayirishning qulay usullari.
- o‘rin almashtirish va guruhlash qonunlaridan foydalanish.
- jadval asosida ko‘paytirish va bo‘lish amallarini bajarishni o‘rgatish.
- o‘nlik va yuzliklarga ajratib hisoblashni og‘zaki hisoblashga o‘rgatishda quyidagi metodlardan foydalansak samaralidir.
- **Tushuntirish metodi** – o‘qituvchi masala-misollarni, amallarni bajarishni bosqichma-bosqich izohlaydi.
- **Savol-javob metodi** – o‘quvchilarning diqqatini, faolligini oshiradi.
- **Ko‘rgazmalilik** – son belgilari tushirilgani ko‘rsatma qo‘llanmalar, jadvallar va rasmlar chizmalardan foydalanish. Bu og‘zaki hisoblashda foydali bo‘lib, xotira va diqqatni rivojlantiradi.

Matematik ta’lim jarayonida o‘quvchilarda og‘zaki hisoblash ko‘nikmalarini shakllantirish usullari haqida ham fikr yuritimiz.

Og‘zaki hisoblash – tez fikrlash, xotira va diqqatni talab qiladigan jarayondir. Ta’lim jarayonida quyidagi interaktiv usullar samarali hisoblanadi:

1. “Aqliy hujum” metodi orqali: O‘qituvchi tezkor savollar beradi, o‘quvchilar esa qisqa vaqt ichida javob qaytaradi. Masalan: $45 + 30$, $72 - 20$, 6×4

Bu metod rifmetik amallarni bajarishda tezkorlik va mantiqiy bog‘lanishni anglashni rivojlantiradi.

2. Didaktik o‘yinlar orqali: “Zanjirli hisob”, “Kim tez?”, “Top va ayt” kabi o‘yin elementlari orqali o‘quvchilar raqamlar, sonlar bilan faol ishlaydi. O‘yin jarayoni raqobat muhitini yaratib, motivatsiyani, o‘ziga ishonchni oshiradi.

3. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali: Multimedia taqdimotlari, interaktiv testlar, onlayn platformalar orqali mashqlar bajarish o‘quvchilarning

qiziqishini oshiradi. Masalan, animatsion slaydlar yordamida misol va masalalarni vizual ko‘rinishda tushuntirish mumkin.

4. Klaster va konseptual xaritalar orqali: Sonlar o‘rtasidagi bog‘lanishni klaster usulida ko‘rsatish o‘quvchilarga arifmetik amallar mohiyatini anglashga yordam beradi.

Yozma hisoblash metodikasi – yozma hisoblash biroz murakkabroq bo‘lib, arifmetik amallarni ustun shaklida bajarishni o‘z ichiga oladi. Bu jarayonda o‘quvchidan aniqlik va tartibli talab etiladi va bu muhim ahamiyatga ega.

Yozma tarzda hisoblash bosqichlari:

1. Avval mazmunini tushuntirish.
2. Ustun shaklida yozilishini o‘rgatish.
3. Bosqichma-bosqich bajarish algoritmini ko‘rsatish.
4. Olingan ma‘lumotlarni mustaqil mashqlar orqali mustahkamlash zarurdir.

Masalan: ko‘p xonali sonlarni qo‘shish va ayirishda razryadlar bo‘yicha ishlash o‘rgatiladi. Ko‘paytirish va bo‘lish amallarida esa matematik aniqlik va ixchamlik yondashuvi muhimdir. Yozma hisoblash metodikasida quyidagilar muhimdir. a) Aniqlik va ixchamlik; b) Xatolar ustida ishlash; v) Nazorat va o‘z-o‘zini tekshirish; g) Differensial yondashuv;

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ta‘lim jarayonida yozma hisoblash ko‘nikmalarini shakllantirishni quyidagi bir-biridan farqli usullariga to‘xtalib o‘tamiz. Yozma hisoblash aniqlik, tartib va izchillikni talab qiladi. Tavsiya etayotgan quyidagi metodlar samarali natija berishiga ishonch hosil qilamiz.

1. “Bosqichma-bosqich” texnologiyasi – bu har bir amal alohida tushuntirilishi, keyin umumlashtirilishi bilan farqlanadi. Masalan, ustun shaklida qo‘shish va ayirish algoritmi pog‘onama-pog‘ona o‘rgatiladi.

2. Hamkorlikda o‘qitish – bunda o‘quvchilar kichik guruhlariga bo‘linib, murakkab misol va masalalarni birgalikda jamoa bo‘lib hisoblaydilar yoki yechadi. Bu usul o‘zaro yordam va mas‘uliyatni hissini oshiradi.

3. Muammoli vaziyat yaratish orqali tafakkurni rivojlantirish.

Masalan: “Agar do‘konda 125 ta daftar bo‘lsa va 48 tasi sotilgan bo‘lsa, nechta daftarqoldi?” O‘quvchilar masala shartini to‘liq tahlil qiladilar, yozma hisoblash orqali masalaning talabiga javob topadi. Yechilish tizimini izlaydilar, arifmetik amalni tanlab fikrlaydilar.

4. Refleksiya va tahlil qismida -o‘quv mashg‘ulotining yakunida o‘quvchilar o‘zlari bajargan arifmetik amallarini natijalarini tekshiradi, xatolari ustida ishlaydi. Bu mustaqil ishlash, o‘z-o‘zini nazorat qilish ko‘nikmasini rivojlantiradi, mas‘uliyat hissini shakllantiradi.

Og‘zaki va yozma hisoblash bir-biri bilan uzviy bog‘liq jarayonlardir. Avval og‘zaki hisoblash orqali amal mazmuni tushuntiriladi, so‘ng yozma shaklga o‘tiladi. Og‘zaki hisoblash tezkorlikni, yozma hisoblash esa aniqlikni ta‘minlaydi. Shuning uchun ham dars jarayonida har ikkala turdagi hisoblashni uyg‘unlashtirish lozim. Boshlang‘ich sinflarda matematika kursi mavzularini interaktiv texnologiyalar asosida tashkil etilishi quyidagi

afzalliklarga ega deb aytilish mumkin. Bunda o'quvchilarning faolligi sezilarli ravishda oshadi, mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlanadi, hisoblash malakalari tezligi va aniqligi ortadi, dars jarayoni qiziqarli va samarali tashkil etiladi, individual yondashuv imkoniyati kengayadi va hakozolar. Xulosa o'rnida keltirish mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma hisoblashga o'rgatishda zamonaviy interaktiv pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. O'yin metodlari, axborot texnologiyalari, muammoli vaziyatlar va hamkorlikda o'qitish usullari o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantiradi. Shu bois, boshlang'ich sinflarda ta'lim jarayonida innovatsion va interaktiv metodlarni tizimli ravishda qo'llash dolzarb vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. – Toshkent, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. Davlat ta'lim standarti. Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021.
4. Kuziev O. MAIN RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF INFORMATION MODELING IN ENGINEERS //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 591-595.
5. Kuziyev O. C. MODEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION-MODELING SKILLS IN FUTURE ENGINEERS //Academia Repository. – 2023. – T. 4. – №. 11. – C. 44-49.
6. Кузиев О. Ч. Психолого-педагогические основы профессионально-педагогической направленности обучения специальным дисциплинам в республике Узбекистан //Мир образования-образование в мире. – 2012. – №. 3. – С. 66-70.
7. Chuliyevich K. O. Ways of Implementation in the Future of the Formation of Information and Modeling Skills in Students of the Technical Direction //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – T. 11. – C. 22-26.
8. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslari. – Toshkent: Fan, 2017.
9. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish. – Toshkent: O'qituvchi, 2016.
10. Jumayev M. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
11. Bikboyeva N. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
12. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2018.
13. Klarin M.V. Инновационные модели обучения. – Москва: Наука, 2016.